

T2-05

ESTRATEGIA DE FITORREMEDIACIÓN EN BANDAS MEDIANTE EL COEFICIENTE DE ABSORCIÓN BIOLÓGICO EN *Zea mays* POR EXPOSICIÓN A PLOMO

Juan Alarcón Camacho & Braulio Pérez Campana

Universidad Tecnológica de los Andes. Apurímac, Perú. jalarconcamacho@yahoo.com

Objetivo: analizar el coeficiente de absorción biológico en *Zea mays* por exposición a plomo. **Método:** se seleccionó mediante un muestreo probabilístico aleatorio, tres puntos de muestreo (PM1, PM2, PM3) del suelo agrícola donde se determinó, el coeficiente de absorción biológico (CAB), a través de la relación entre la concentración del plomo asimilable en la raíz y la concentración del plomo asimilable en el suelo. **Resultados:** el CAB varió de 0,06 a 0,91 donde hubo diferencias estadísticamente significativas ($p \leq 0,05$) de los puntos de muestreo 1 y 3 comparados con 2: $F = 7311,00$; $p = 0,00$. **Discusión:** se observó, que las concentraciones del CAB fueron superiores al valor 0, lo cual indica que la planta está absorbiendo el plomo y pudiera producirse efectos de fitotoxicidad en *Zea mays*, así como bioacumulación. **Conclusión:** el coeficiente de absorción biológico en la *Zea mays*, muestra que el suelo está contaminado y ante las condiciones ambientales, no es adecuado la siembra y el consumo de este cultivo, pues tendría efectos a la salud humana.

Palabras clave: impacto ambiental, lixiviación, metales pesados, productividad, residuos sólidos

Doi: 10.5281/zenodo.7977802

